

APRIL 27-28, 2023

КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ
МУАССАСАЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИДА КАСБИЙ МАДАНИЯТНИ
РИВОЖЛАНТИРИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Имомов Мусурмон Пирназарович

Шахрисабз давлат педагогика институти, Мактабгача таълим кафедраси мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7861681>

Abstract. *In this article, on the basis of a competency-based approach, the development of professional culture among students of professional educational institutions using information and communication technologies, the development of an electronic presentation, an electronic poster, an electronic glossary, an online task, as well as the problems of improving and improving the quality of education are considered.*

Keywords: *competence-based approach, professional education, professional culture, electronic presentation, electronic poster, electronic glossary, online task.*

Жамият тараққиётини ахборот-коммуникацион технологиялар, уларнинг функционал имкониятларисиз тасаввур қилиш қийин. “Ахборот-коммуникацион технологияларнинг тез суръатлар билан ривожланиши барча соҳаларда бўлгани каби таълим тизимида ҳам уларнинг техник, функцион, технологик имкониятларидан фойдаланиш имкониятини яратмоқда. Улар ёрдамида ўқув-методик таъминотнинг шакллантирилиши ўқув ва мутахассислик фанлари асосларини ўзлаштиришга сарфланадиган вақтни тежаш, қоғоз исроф қилинишининг олдини олиш, зарур ўқув ахборотларини тезкор излаш, мавжуд ахборотларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш учун шароит яратади”[1].

АКТнинг замонавий ривожли таълим жараёнида уларнинг функционал имкониятларидан кенг фойдаланиш учун шароит яратмоқда. Натижада ўқитишда каби таълимнинг замонавий интерфаол воситалари самарали қўлланилмоқда. “Электрон дарслик, электрон ўқув қўлланма, электрон ўқув-методик қўлланма, электрон методик қўлланма, электрон такдимот, электрон плакат, онлайн топшириқлар, электрон лаборатория, имитацион моделлар, компьютер ўйинлари, онлайн-тест, оффлайн-тест ва бошқалар”, шунингдек, электрон глоссарий ўзининг функционал тавсифи ва дидактик имкониятига кўра таълимнинг замонавий интерфаол воситалари ҳисобланади. Таълимнинг ушбу замонавий воситалари интерфаоллик характериға эға бўлиб, ўқувчилар нафақат ўқув хоналарида, ўқитувчи ва тенгдошлари билан жонли мулоқот орқали, балки мустақил равишда компьютер воситасида ҳам ўрганилган мавзуларни ўзлаштириш, мустаҳкамлаш, бойитиш имкониятиға эға бўлади.

Тадқиқот даврида “Металларға ишлов бериш технологияси” ўқув фани бўйича назарий ва амалий дарсларни ташкил этишда таълимнинг замонавий интерфаол воситаларидан фойдаланиш имкониятлари таҳлил қилинди. Дарсларнинг аксариятида электрон такдимот, электрон плакат, электрон (интерфаол) глоссарий, онлайн топшириқлар, дидактик ўйин (кроссворд), онлайн ҳамда оффлайн-тестлардан мақсадли фойдаланилди. Айни ўринда улардан намуналар келтирилади.

I. Электрон такдимот. Луғавий жиҳатдан такдимот (“presentation”) лотин тилида “бермоқ”, “топширмоқ”, инглиз тилида “ниманидир ифодамоқ” маъносини ифодалайди.

APRIL 27-28, 2023

Назарий моҳиятига кўра тақдимот ўзида “қандайдир янги, яқиндагина яратилган ва матн, гипер илова, анимация, график, видео ҳамда овозли кўринишдаги, шунингдек, бошқа таркибий тузилмаси ва мантиғига кўра ягона ахборот муҳитидаги умумий ғоя, сценарийларни умумлаштирадиган маълумотли материалларнинг компьютер технологияси ёрдамида тақдим этилиши”дир[2].

Д.А.Махотин, С.М.Лесин “тақдимот” тушунчасини қуйидаги икки хил мазмунни ифодалашига эътиборни қаратади: тақдимот – кенг маънода чиқиш, маъруза, тугалланган ёки истиқболли лойиҳани ҳимоя қилиш, ишчи лойиҳани, тадқиқот натижаларини, тадқиқот натижаларининг амалиётга татбиқини муҳокамага қўйиш; тор маънода эса туркум мультимедия маҳсулотлари ва ахборотни қайта ишлашни бошқаришнинг ўзига хос (автоматик ёки интерфаол бўлиши мумкин бўлган) имкониятларидан фаркланадиган ўзигача кўринишдаги электрон ҳужжатлар.

Ўқув жараёнлари учун тақдимотлар, асосан, MS PowerPoint дастурида тайёрланади. MS PowerPoint дастури ёрдамида тайёрланадиган тақдимотларда, асосан, матнли маълумотлар, шунингдек, қўшимча тарзда статистик материал, график, диаграмма, анаграмма, гистограмма ва расмларни жойлаш имконияти мавжуд. Тақдимотнинг характеридан келиб чиққан ҳолда слайдларга қиёсловчи ахборотларни, ихтибосларни, аудио ва видео материалларни ҳам жойлаштирилади.

Сўнги йилларда OpenOffice.org Impress ҳамда iSpring Suite 8 дастурлари ёрдамида ўқув тақдимотларини тайёрлаш оммалашмоқда.

OpenOffice.org Impress дастури илмий анжуманларда маълумотларни графиклар ёрдамида тушунтиришга, ўқув материални изоҳлашга имкон берувчи тартибга солинган слайдлардан фойдаланган ҳолда тақдимот тайёрлаш учун хизмат қилади. Дастур бўйича тақдимотни тайёрлаш қуйидаги икки усулда амалга оширилади: 1) “тақдимотлар устаси”нинг ёрдамига таяниш, у асосий материалларни мазмуни ҳамда расмийлаштирилишига кўра танлаш имкониятини беради; 2) тайёр қолиплардан фойдаланиш, у асосий маълумотларнинг мазмунини эмас, балки уларнинг ташқи кўриниши – композицияси бўйича жойлаштирилишини таъминлайди[3].

Ҳар қандай таълим воситалари каби электрон тақдимот ҳам бир қатор функционал ҳамда дидактик имкониятларга эга. Энг аввало, у “ёрдамида муайян мавзулардаги маълумотларни ахборот ташувчи қурилмалар (флеш-диск, CD-диск, ноутбук)ка кўчириб олиш ва исталган шароитда улар билан қайта танишиш мумкин”. Аммо шуни ҳам ёдда тутиш керакки, электрон тақдимотнинг амалий қиймати – мақсаднинг аниқлиги, унда ўқув материалларининг изчил, ўзаро боғлиқлик ва алоқадорлик асосида жойлаштирилганлиги, зарур даражада дизайн билан бойитилганлиги билан белгиланади. Шу сабабли “таълим жараёнида электрон тақдимотдан фойдаланишда дастлаб мақсад аниқ ифодаланишига эътибор қаратиш талаб этилади. Зеро, мақсаднинг аниқ бўлиши вазибаларнинг тўғри белгиланиши ва ижобий ҳал қилиниши учун асос бўлади. Электрон тақдимотдан қуйидаги мақсадларда фойдаланиш мумкин: билимларнинг аҳамиятини кучайтириш, маърузаларни ташкил этиш; янги материални тушунтириш; билимларни мустаҳкамлаш; билимларни умумлаштириш ва тизимлаштириш”[4].

Компетенциявий ёндашув асосида коллеж ўқувчиларида касбий маданиятни ривожлантиришга йўналтирилган илмий-педагогик тажриба натижаси шуни

APRIL 27-28, 2023

тасдиқладики, ўқув тақдимотларининг қуйидаги таркибий тузилмага эга бўлиши ундан фойдаланиш самарадорлигини кафолатлайди: ташкилий қисм – титул (унда мавзу ҳамда тегишли мавзу бўйича дарсни ташкил этадиган ўқитувчига оид маълумотлар акс этади); дарсни ташкил этишдан кўзланган мақсад, асосий вазифалар ва кутилаётган натижа; ўқув режаси; мавзуни ўзлаштириш учун тақдим этиладиган адабиётлар рўйхати; асосий қисм – мавзу моҳиятини ёритувчи таянч тушунчалар, асосий ғоялар, устувор тамойиллар, муҳим жараён ҳамда босқичлар; кўшимча қисм – ўқувчиларнинг ўқув фаоллигини ошириш, шунингдек, улар томонидан мавзунинг дастлабки ўзлаштириш ҳолатини аниқлаш мақсадида тақдим этилган ўқув топшириқлари (кейс, машқ, масала ва тестлар); якуний қисм - ўқув мақсадига эришилганлик ҳамда натижанинг кафолатланганлиги хусусидаги хулоса, шунингдек, уй вазифалари.

II. Электрон плакат. Ўқув жараёнларида қўлланиладиган “плакат” тушунчаси “ўқув-техник плакат” деб ҳам аталади. Шунга кўра ҳар икки тушунчани изоҳлаш мумкин.

Плакат “реклама, тарғибот ёки ўқув мақсадлари учун тайёрланган кўргазмали тасвир” бўлса, ўқув-техник плакат “ҳаракат тамойиллари, фойдаланиш усуллари, техник хизмат кўрсатиш борасидаги техник билимлар ва бошқа техник маълумотларни соддалаштирилган ва умумлаштирилган шаклда, зарур тасвирий материаллар ёрдамида тақдим этадиган конструкторлик маҳсулотига оид маълумот берувчи конструкторлик ҳужжати” саналади. Анъанавий таълимда ўқитишнинг муҳим воситаларидан бири бўлган ўқув плакатлари малакали, тажрибали педагоглар, фан ўқитувчилари иштирокида ўқув дарсликлари ва қўлланмалари асосида тайёрланган ва одатда босмаҳонада чоп этилган.

“Инновацион таълим муҳитида анъанавий ўқув-методик материалларини таълимнинг янги воситалари билан тўлдириш талаб қилинмоқда. Улар ўқувчиларни нафақат ҳодисалар ҳақидаги ахборот билан таъминлаши ёки анъанавий шаклда олган билимларини англаб етишга ёрдам беришлари, шу билан бирга уларни амалиётда қўллай олиш, яъни, янги маҳсулотни шакллантира олиш орқали ўз фаолиятини намоён қилиш имкониятини ярата олиши зарур. Қолаверса, ахборот олами шунчалик хилма-хилки, ўқувчи унда мустақил равишда тўғри йўналиш олиши учун фойдали билимларни (улар қандай матнлар, жадваллар, схемалар, хариталар, графика ёки аудио, видео материаллар шаклларида бўлиши аҳамиятли эмас) тизимлаштира олиши зарур. Мазкур масалани интерфаол плакат ёрдамида ҳал қилиш мумкин”.

Интерфаол электрон плакат “фойдаланувчининг ҳаракатларига фаол ва турлича таъсир кўрсатган ҳолда ахборотни тақдим қилиш воситаси. Интерфаоллик турли интерфаол элементлар: ҳавола, матн ва рақамли ўринларга ўтиш тугмаси ва бошқалар ҳисобидан таъминланади. Шу каби плакатлар оддий мультимедияли плакатларга қараганда кўпроқ ўқув материални ўз ичига қамраб олади ҳамда янада кўпроқ тарзда кўрсатмали ва самарали намоёниш қилади”[5].

Ўқитиш жараёнида электрон плакатлардан фойдаланишнинг афзалликлари сифатида яна қуйидагиларни эътироф этиб ўтиш лозим: ўқув хонасида уларни жойлаштириш учун жой талаб қилинмайди; маълум муддат ўтгандан сўнг плакатлар ишланган қоғозлар сифатининг бузилиши ҳолати рўй бермайди; дарсларнинг моҳиятидан келиб чиққан ҳолда “кабинет тизими”га кўра ўқув хоналари ўзгартирилганда плакатларни кўчириш муаммоси юзага келмайди. Шунга кўра айтиш мумкинки, электрон плакатларни

APRIL 27-28, 2023

сақлаш жуда қулай, уларни ахборот олиб юривчи воситалар – DVD-диск, флешка ёки компьютер қурилмасини ўзида олиб юриш, кўчириш, шунингдек, электрон маълумотлар базасида сақлаб қўйиш мумкин.

III. Электрон глоссарий. Замонавий ўқув воситалари орасида электрон глоссарийнинг ҳам ўз ўрни бор. Зеро, ўқув фанлари бўйича ўзлаштириладиган академик билимлар тегишли фанга оид таянч тушунчалар моҳиятининг етарли даражада англаниши, изоҳлай олиниши асосида шаклланади.

Ўқув муассасалари, жумладан, коллежларда ўқитиладиган турли фанлари бўйича луғат (ёки глоссарий)лар тайёрланади. Ўқув луғати (ёки глоссарийси) аниқ таълимий мақсадга эришиш, яъни, ўқувчиларда тегишли фанлар бўйича академик билимларни шакллантириш мақсадида фойдаланади. Таълим мақсадларида икки турдаги: атамалар ва атамаларнинг изоҳли луғатидан фойдалади. Атамалар луғати тушунчаларнинг мазмуни ва келиб чиқишини ёритади, атамаларнинг изоҳли луғати эса тушунчаларнинг мазмунини батафсил ёритишга хизмат қилади.

“Лексикографик асар” бўлган луғат (глоссарий)лар ўқувчилар томонидан ўқув фанларини пухта ўзлаштириш учун методик ёрдам сифатида тайёрланади. Электрон луғат эса сўзликларни аниқлаш ва тартибладан иборат барча “жараёнлар компьютер қурилмаси ёрдамида бажариладиган” лексикологик маҳсулотни англатади [6].

Е.В.Ятаеванинг қайд этишича, электрон ўқув луғати (глоссарий)нинг корпуси динамик жиҳатдан катта. Шу сабабли “унинг дастурий таъминоти қўйилган мақсад, белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда ўқитувчи мустақил равишда электрон ўқув луғати (глоссарий)нинг корпусини шакллантириш ҳамда тил материаллари – янги сўзликлар, уларнинг маъноси ва изоҳини қўйишга имконини беради”[7].

Барча турдаги луғат (глоссарий) каби электрон глоссарий ҳам ёрдамчи ўқув адабиётлари сирасида киради.

Компетенциявий ёндашув асосида коллеж ўқувчиларида касбий маданиятни ривожлантиришга йўналтирилган тажриба-синов ишларини ташкил этиш чоғида “Металларга ишлов бериш технологияси” ўқув фани бўйича электрон глоссарий тайёрланди.

Ушбу глоссарийни тайёрлаш қуйидагича босқичларда кечди:

1-босқич: Токарлик дастгоҳига тааллуқли таянч тушунчалар (тегишли ўринда бўйича унинг таркибий элементларини ифодаловчи атамалар) танланди.

2-босқич: Танланган тушунча (атама)ларнинг изоҳи шакллантирилди.

3-босқич: Изоҳи шакллантирилган таянч тушунчалар ўзбек тилидаги маъносига кўра алфавит тартибида тизимлаштирилди.

4-босқич: тизимлаштирилган тушунчалар iSpring Suite 9 дастури ёрдамида электрон глоссарий шаклига келтирилди.

“Металларга ишлов бериш технологияси” ўқув фани бўйича электрон глоссарий таркибидан қуйидаги сўзлик (тушунча, атама)лар ўрин олди: бошқарув панели, гитара, заготовка, йўниш, кетинги бабка, кўлачокли патрон, люнет, олдинги бабка, патрон ҳимоя филофи, поғонали вал, силлиқ ташқи цилиндрик юза, станина, суппорт, ташқи ариқчалар, ташқи ариқчаларни йўниш, ташқи цилиндрик юза, токарлик дастгоҳининг ўқи, токарлик

APRIL 27-28, 2023

дастгоҳи, туткич, фартук, электр шкаф (электр қалқон), цилиндрик юза, цилиндр (техникада).

IV. Онлайн топшириқлар. Ўқув жараёнида ўқувчилар асосан ўқув топшириқларини бажаришдан иборат фаолиятни ташкил қилади. Анъанавий таълимда ўқув топшириқлари ўқитувчи томонидан ёзув доскаси, карточка воситасида ёки оғзаки тарзда берилар эди. Бу жараён табиий равишда муайян вақтни талаб қиларди. АКТ ривожланган мавжуд шароитда ўқувчиларга ўқув топшириқларини беришда ҳам ушбу технологияларнинг функционал имкониятидан фойдаланилмоқда.

“Металларга ишлов бериш технологияси” ўқув фани бўйича компетенциявий ёндашув асосида профессионал таълим жараёнида коллеж ўқувчиларида касбий маданиятни ривожлантиришда ҳам ўқув топшириқлар шакллантирилди ва улар диссертант фаолият кўрсатаётган Низомий номидаги ТДПУ ҳузуридаги ПХҚТМО Тармоқ марказининг tmethod.uz сайтига жойлаштирилди.

Онлайн топшириқлар “Металларга ишлаб бериш технологияси” фани бўйича Б.Блум ҳамда Т.Е.Матвеева ғоялари асосида “Токарнинг иш ўрнини ташкил этиш ва техника хавфсизлиги” мавзуси юзасидан шакллантирилди.

Ўқув топшириқларининг онлайн (электрон) шаклда кўрсатилган Тармоқ маркази сайтига жойлаштиришдан муддао шуки, марказ фаолияти негизида қайта тайёрлаш ҳам йўлга қўйилган бўлиб, унда ўрта махсус таълим муассасаларининг ўқитувчилар касбий жиҳатдан қайта йўналтирилади. Тингловчиларни қайта тайёрлаш жараёнида тегишли фанлар доирасида мазкур онлайн топшириқлардан ҳам мақсадли, самарали фойдаланилди. Қолаверса, диссертант томонидан тажриба-синов ишларига жалб қилинган коллеж ўқувчиларига бу ҳақида маълумот берилиб, уларнинг онлайн топшириқлар билан ишлаши таъминланди.

Онлайн топшириқлар сирасидан қуйидаги топшириқлар ўрин олди:

1. Билим олганлик (билиб олинганлик)ни аниқловчи топшириқлар.
2. Тушунганликни аниқловчи топшириқлар.
3. Кўникма ва малакаларга эгаликни аниқловчи топшириқлар.
4. Интеллектуал малакага эгаликни аниқловчи топшириқлар.
 - 4.1. Таҳлил қилишга оид топшириқлар:
 - 4.1.1. Токарлик дастгоҳининг таркибий қисмларини белгиланг.
 - 4.1.2. Токарлик дастгоҳининг таркибий қисмларини тавсифланг.
 - 4.2. Синтезлашга оид топшириқлар:
 - 4.2.1. Қуйида берилган таркибий қисмларни суратда кўрсатилган токарлик дастгоҳига тегишли равишда жойлаштириб чиқинг.
5. Рефлексивлик малакасига эгаликни аниқловчи топшириқлар.
 - 5.1. Аниқ фанлар бўйича (математик, физик, геометрик) билимларга эгаликни баҳолашга оид топшириқлар.
 - 5.2. Махсус билимларга эгаликни баҳолашга оид топшириқлар.
6. Назорат малакасига эгаликни баҳолашга оид топшириқлар.
7. Ўлчаш (чамалаш) малакасига эгаликни баҳолашга оид топшириқлар.
8. Конструкторлик қобилиятига эгаликни баҳолашга оид топшириқлар.
9. Бошқариш/фойдаланиш малакасига эгаликни баҳолашга оид топшириқлар.

APRIL 27-28, 2023

10. Технологик қобилиятга эгаликни баҳолашга оид топшириқлар.
11. Ахборот маданиятига эгаликни баҳолашга оид топшириқлар.
12. Ижтимоий маданиятга эгаликни баҳолашга оид топшириқлар.
13. Рефлексив қобилиятга эгаликни баҳолашга оид топшириқлар.

“Металларга ишлов бериш технологияси” ўқув фани бўйича компетенциявий ёндашув асосида профессионал таълим жараёнида коллеж ўқувчиларида касбий маданиятни ривожлантиришга қаратилган тажриба-синов ишлари жараёнида АКТнинг функционал ва дидактик имкониятларидан фойдаланиш кутилган натижаларни таъминлади. Шунинг ўқувчилар касбий маданияти сифатларининг ривожланиш динамикаси ҳам тасдиқлайди. Бу ҳақида ишнинг учинчи бобида тўхталиб ўтилади.

Шундай қилиб, АКТнинг функционал имкониятлари муайян компьютер дастурларида таълим жараёнида дидактик мақсадларда фойдаланишга имкон беради. Компетенциявий ёндашув асосида профессионал таълим жараёнида коллеж ўқувчиларида касбий маданиятни ривожлантириш мақсадида интерфаол электрон плакат ва тақдимот, электрон глоссарий, онлайн топшириқлар шакллантирилди. Ушбу таълим воситаларининг интерфаоллик характериға эгалиги ўқувчиларда мустақил равишда ҳам улар ёрдамида “Металларга ишлов бериш технологияси” ўқув фани асосларини ўзлаштиришга ёрдам беради.

REFERENCES

1. Raxmanov F. Innovation yondashuv asosida kasb-hunar kollejlari “Avtomobilning tuzilishi, texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash” fanini o‘qitish / Met.qo‘ll. – Qarshi: Qarshi DU, 2020. – 4-b.
2. Махотин Д.А., Лесин С.М. Презентация как мультимедийное средство обучения // Ж. Педагогическая мастерская. Всё для учителя! – М.: 2016. - № 1 (49). – С. 5.
3. Программа для подготовки презентаций OpenOffice.org Impress // <https://docplayer.ru/31824150-1-programma-dlya-podgotovki-prezentaciy-openoffice-org-impress.html>.
4. Имомов М. Профессионал таълим муассасалари ўқувчиларининг касбий маданиятини компетенциявий ёндашув асосида ривожлантириш методикасини такомиллаштириш: пед.фанл. бўйича PhD ... дисс. – Тошкент: 2021. – 118-120-б.
5. Рахимов З., Имомов М. ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР / ўқув қўлланма -Тошкент – «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi» – 2021. 192 б.
6. Azimov E.G., Shchukin A.N. New Dictionary of methodological terms and concepts (the theory and practice of language teaching). – М: IKAR, 2009. - p. 336.
7. Ятаева Е.В. Электронный учебный словарь как средство развития учебной иноязычно-лексической компетенции // Ж. Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – Челябинск: 2016. - № 10. – С. 137.